

АНАЛИЗ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Шермухамедов Улугбек Забихулаевич,

Алимухамедов Жавлон Мурадович.

Ташкентский государственный транспортный университет

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В данной работе рассмотрены динамические гасители колебаний (ДГК). Их виды , преимущества и недостатки , а так же опыт использования ДГК по миру.

Ключевые слова: динамические гасители колебаний (ДГК), колебания, динамическое гашение, пролетное строение.

В настоящее время динамические гасители колебаний (ДГК) часто применяются для защиты конструкций от динамических воздействий, особенно сейсмических. Динамический гаситель колебаний (ДГК) - это устройство, которое снижает уровень колебаний защищаемой конструкции за счет приложения силы инерции.

Обычно приписывают создание ДГК немецкому механику Фраму, который первоначально запатентовал конструкцию ДГК в 1909 году. Так же называются резервуары, используемые для предотвращения качки кораблей. Однако, как указано в [7], в [8] содержится первое упоминание об использовании динамических гасителей для уменьшения качки судна.

Возможно полностью остановить движение основной массы, если к колеблющемуся объекту прикрепить дополнительную массу с помощью эластичного соединения (рис. 1, а). Для этого требуется, чтобы парциальная частота колебаний гасителя

$$k_r = \sqrt{\frac{C_r}{m_r}} \text{ соответствовала частоте}$$

возмущающей силы. Этот эффект показан на рис. 1б, где амплитуда колебаний

первичной массы A показана вдоль оси ординат, а частота воздействия ω показана вдоль оси абсцисс. На оси ординат также записаны частоты собственных колебаний системы, k_1 и k_2 , а также частичная частота колебаний гасителя k_r .

Рис.1. Принципиальная схема ДГК (а) и АЧХ главной массы системы с ДГК (б)

Использование ДГК для повышения сейсмостойкости сооружения специально обсуждается в работах Б.Г. Коренева, В.С. Полякова, Л.М. Резникова, А.М. Уздина и А.А. Никитина и других специалистов. В этих исследованиях ДГК рассматривался как относительно небольшая масса, соединенная с защищаемой конструкцией упругой связью.

В ходе первоначальных исследований проведенных на рубеже XX века, ДГК был принят во внимание без демпфирования и настроен на частоту возмущающей силы. Диапазон частот, в котором эффективно работает ДГК, был значительно расширен за счет добавления демпфирования [2].

Оптимизации параметров было уделено много внимания в общей теории при оценке эффективности линейной ДГК с использованием наиболее

простых расчетных схем для защищаемой системы. Классические результаты оптимизации ДГК методом вязкого трения, представленные Денгартагом [9], Бруком [10, 11] и некоторыми другими авторами из условия минимального максимального смещения главной массы при нестабильной частоте гармонического воздействия, служат основой для этой области исследований.

Однако использование ДГК в строительстве вызывает рядом важных проблем. Эти проблемы были впервые полностью объяснены в публикации О.А. Савинова [5]. О.А. Савинов выделяет две ключевые причины сложности использования ДГК в современном строительстве.

Основной причиной являются существенные смещения гасителя, вызванные значительными силами, действующими на упругое соединение, удерживающее его с защищаемой конструкцией. В самом деле, во сколько раз перемещение гасителя превышает перемещение конструкции и во столько раз его масса меньше массы последней. Смещение гасителя может достигать десятков сантиметров, метров и даже больше при использовании гасителей малой массы (до 10% от веса конструкции), что не всегда технически выполнимо. Телевизионная башня в Алма-Ате, созданная ЦНИИСК им. Мельникова, где гаситель выполнен в виде маятника, является примером блестящего решения такой задачи. Однако такой случай скорее исключение.

Второй существенный недостаток таких гасителей - необходимость высокой точности их настройки. Небольшие отклонения в настройке гасителя или в его демпфировании сводят на нет его эффективность.

В начале 1980-х годов А.М. Уздин и А.А. Никитин предложил использовать гасители большой массы для решения тех трудностей, которые упомянул О.А. Савинов. Отличной является идея о том, что можно использовать сами пролетные строения в качестве гасящей массы. Следует отметить, что ДГК является наиболее эффективной системой сейсмозащиты и позволяет снизить сейсмическую нагрузку на конструкцию в два и более раза

при возможности обеспечения условий гибкости и прочности упругой связи. .

Номер свидетельства об авторских правах на это решение — 1162886 [4].

Предложенный в 1976 году гибкий верхний этаже также оказался весьма успешным. А.И. Цейтлинв качестве гасящей массы.

О.А. Савинов и И.С. Шейнин предложил еще более интригующую альтернативу, предложив использовать саму жидкость в качестве гасящей массы для плотины водохранилища, используя сжатый воздух в качестве пружины.

Важнейшим аспектом теории ДГК, выбор оптимальных параметров, включающих себя настройку и демпфирование гасителя при фиксированном значении массы.

Вопросом динамического гашения колебаний опор мостов занимались ряд специалистов, в том числе А.А. Никитин, А.Ю. Симкин, С.А. Шульман, Г.С. Шестоперов, А.М. Уздин, И.О. Кузнецова и др. [1, 4].

Динамические гасители являются известными техническими решениями для снижения инерционных сейсмических нагрузок при сейсмозащите мостов.

Например, в работе [4] предложена конструкция опорного элемента, включающая верхнюю и нижнюю опорные плиты и расположенный между ними гибкий опорный столик. Гибкий опорный столик состоит из стержней и пластин, выполненный в вертикальном виде. Конструкция отличается тем, что гибкий опорный столик шарнирно соединен с верхней опорной плитой для обеспечения сейсмозащиты конструкции за счет ДГК при расположении опорной части между отдельными частями конструкции по ее высоте, а жесткость гибкого опорного столика назначается из условия работы верхней части конструкции в динамическом режиме. По формуле (1) нижняя часть гасителя колебаний конструкции

$$. C=\alpha k^2 M \quad (1)$$

где k - собственная частота колебания нижней части сооружения;

M - масса верхней части сооружения;

α - коэффициент, зависящий от рассеяния энергии колебаний характера воздействия.

Однако гасители большой массы также имеют свои собственные эксплуатационные сложности. Такое решение имеет две проблемы. Во-первых, существует критическая масса поглотителя, как показано в работах А.М. Уздин и А.А. Никитин [3]. При превышении массы гасителя над массой конструкции более чем в два раза демпфирующий эффект пропадает, а перемещения пролетного строения относительно опор становятся избыточными, что приводит к падению пролетного строения с опор. Демпфер Lanchester (демпфер Ланчестера) трансформируется из динамического демпфера. В этой ситуации жесткость упругой связи уменьшается до бесконечно малой величины, а значение демпфирования значительным. Исполнение таких систем чрезвычайно сложно, однако даже для гасителей значительной массы идеальная настройка затухания больше критической, когда масса гасителя и масса конструкции равны ($v=M_{\text{гас}}/M_{\text{соор}}=1$).

Исходя из вышеизложенного можно выделить три типа ДГК:

- гаситель малой массы - масса составляет 10 % от массы защищаемого сооружения ($v=0.1$);
- гаситель относительно большой массы, масса которого равна массе сооружения ($v=1$);
- гаситель критической массы (масса гасителя превосходит критическую массу, т.е. $v>1$, и традиционного эффекта гашения не наблюдается).

Все три случая имеют практическое значение. Например, получается гаситель массой порядка 10% от массы защищаемой конструкции для снижения колебаний здания при использовании гибкого верхнего этажа. Считается, что этот гаситель имеет достаточную массу, чтобы быть гасителем.

Вы можете настроить его, используя параметры, полученные Фраммом и улучшенные Б.Г. Корнев и Л.М. Резников, и настроить по установленным формулам.

Второй тип гасителя, с $\nu=1$, уже является классическим гасителем большой массы и настраивается с помощью расчетов А.А. Никитина. Такие гасители типичны в таких ситуациях, как использование металлического пролетного строения в качестве демпфирующей массы для колебаний в опорной конструкции.

Гаситель очень большой массы, или $\nu=5$ в нашем случае, является гасителем третьего типа. При использовании в строительстве в Сочи неразрезных железобетонных пролетных строений, основная масса которых при продольном напряжении полностью переносится на одну опору, возникла подобная ситуация.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- При правильной настройке динамические гасители могут значительно снизить сейсмическую нагрузку на сооружение;
- наиболее эффективными для мостов являются гасители относительно большой массы. В этой ситуации можно использовать металлический пролет в качестве демпфирующей массы для опорных колебаний;
- использование динамического гашения колебаний за счет настройки опорных частей по жесткости и демпфированию позволяет практически снять сейсмические нагрузки с опоры.
- при снижении амплитуды сооружения, значительно уменьшаются смещения опорных частей системы;
- Требуется исследовать гашение сейсмических колебаний сейсмоизолирующими опорными частями мостов и предложить решение задачи оптимизации жесткостных параметров (настроек) сейсмозащитных несущих частей мостов с целью повышения эффективности ДГК.

Список литературы

1. Елисеев О.Н., Уздин А.М. Сейсмостойкое строительство. Учебник. СПб., Изд. ПВВИСУ, 1997, 371с.
2. Коренев Б.Г., Резников Л.М. Динамические гасители колебаний: Теория и технические приложения. – М.: Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит., 1988. – 304с.
3. Никитин А.А., Уздин А.М. Применение динамических гасителей колебаний для сейсмозащиты мостов.// Экспресс-информация ВНИИИС. Сер.14. Сейсмостойкое строительство.1986.-Вып.9.- с.20-24.
4. Симкин А.Ю., Никитин А.А., Шульман С.А., Ахмедов Т.Ш., Ткаченко С.С. Сильницкий Ю.М., Шестоперов Г.С. Опорная часть сооружения. А.с. СССР, МКИ E01D 19/04, N 1162886, 1985.
5. Савинов О.А. О применении динамического гасителя колебаний // Труды научно-исследовательского сектора Ленинградского отделения треста глубинных работ. – Л.: Стройиздат Наркомстроя, 1940. – Вып. 1. – С. 30-35.
6. Цейтлин А.И., Ким Л.И. Сейсмические колебания многоэтажного здания с "гибким" верхним этажом. Снижение материалоемкости и трудоемкости сейсмостойкого строительства. Тезисы докладов Всесоюзного совещания.-М.:Стройиздат.-1982.-85 с.
7. Hunt J.B., Hissen J.C. The broadband dynamic vibration absorber / J. Sound and Vibr. – 1982. – V. 83, №4. – P. 573-578.
8. Watts P. On a method of reducting the rolling of ships at sea // Tran-s of the m-n of Naval Architects. – 1883. – V.24. – P.65-90.
9. Ден-Гартог Дж.П. Механические колебания. – М.: Физматгиз, 1960. - 580 с.
10. Brock J.E. A note on the damped vibration absorber // J. Appl Mech. – 1946. – V.13, №4. – P.A284.

11. Brock J.E. Theory of the damped vibration absorber for inertial disturbances //

J. Appl. Mech. – 1949. – V.16, №1. – P. 86.